

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10913609>

УДК 69.059.7

ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМА

А.А. Князькин,

магистрант 2 курса, напр. «Строительство», профиль «Эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений»,

СамГТУ,

г. Самара

Аннотация: В статье уделено внимание основным организационным и техническим проблемам, возникающим при реконструкции православного храма. Повышенный физический износ конструкций храма и сложность архитектурных решений требуют особого внимания при принятии решения о начале данных работ. Среди организационных проблем выделены вопросы обеспечения материально-техническими средствами и трудовыми ресурсами. Технические проблемы сгруппированы с учетом факторов их возникновения. В работе изложены направления решения указанных проблем реконструкции.

Ключевые слова: реконструкция, проблемы организации, технические особенности, православный храм, износ конструкций, строительные материалы

PROBLEMS OF RECONSTRUCTION OF AN ORTHODOX CHURCH

A.A. Knyazkin,

2nd year undergraduate, direction "Construction", profile "Operation and reconstruction buildings and structures",

Samara State Technical University

Annotation: The article focuses on the main organizational and technical problems that arise during the reconstruction of an Orthodox church. The increased physical deterioration of the temple structures and

the complexity of architectural solutions require special attention when deciding on the start of these works. Among the organizational problems, the issues of providing material and technical means and human resources are highlighted. Technical problems are grouped according to the factors of their occurrence. The paper outlines the directions for solving these reconstruction problems.

Keywords: reconstruction, problems of organization, technical features, Orthodox church, wear of structures, building materials

В современных условиях градостроительства, для которых характерны возведение ультрасовременных зданий и сооружений, рост «ввысь», а не «вширь», усиленное внимание комфорту и мобильности, тем не менее, особое значение имеет сохранение духовного наследия городов и поселений. Во многом это обеспечивается за счет возведения новых, а также реконструкции и реставрации существующих объектов православной церкви, в основном, храмов, церквей и приходов, которые отличаются своей красотой, одухотворенностью и величием [1-3].

В то же время для подобных объектов капитального строительства характерны определенные сложности при проведении реконструкции, связанные с их специфичными архитектурными решениями, многолетней, а иногда и многовековой, эксплуатацией [4-5].

Рассмотрим основные группы проблем, с которыми приходится сталкиваться при организации и проведении реконструкции православного храма.

Организационные проблемы проведения реконструкции. Организация реконструкции сама по себе представляет сложный механизм решений различной направленности. При реконструкции объекта в рамках города, особенно крупного, необходимо обеспечить решение следующих вопросов.

1. Наличие и доставка на строительную площадку специализированной техники. Реконструкция храма зачастую предполагает, в том числе, демонтаж и монтаж купола, для чего необходимо наличие подъемных кранов с большим вылетом стрелы и

соответствующая территория около храма, либо применение вертолета для спуска и подъема купола.

2. Устройство строительных лесов должно учитывать сложность конструкции стен храма и их высоту.

Рисунок 1 – Устройство строительных лесов [6]

3. Особое внимание необходимо уделять наличию подъездных путей к объекту реконструкции, что бывает весьма затруднительно в исторической части города с плотной застройкой, где очень часто и находятся объекты реконструкции, относящиеся к культурному и духовному наследию, памятникам архитектуры и тому подобное.

4. Реконструкция православных храмов требует участия узкоспециализированных и высокопрофессиональных специалистов в области данного типа работ, а также реставрации.

5. Организационные вопросы, как и другие, в конечном итоге должны быть решены и с финансовой стороны, что также является большой проблемой, исходя из возможности наличия нескольких источников финансирования и необходимости выделения значительных сумм.

6. Реконструкция православного храма предполагает также наличие специальных строительных материалов, доставка и производство которых могут быть затруднены в современных условиях из-за узкопрофильности их производства и наличия определенных ограничений, не зависящих от строительной отрасли.

7. Также определенные проблемы при организации реконструкции могут возникать из-за необходимости одновременного выполнения реставрационных работ, также относящихся к очень сложным в организационном и технико-экономическом ракурсе.

Не менее пристальное внимание необходимо уделять решению технических проблем, сопутствующих работам по реконструкции православного храма.

1. Высотные работы со сложной архитектурой объекта реконструкции.

2. Физический износ [7] конструкций и их отдельных элементов объекта. Наибольшие сложности возникают в следующих случаях:

- разрушение частей оснований, фундаментов и несущих конструкций из-за нарушения гидроизоляции, что приводит к протечкам, микротрещинам, выколам и частичному или полному разрушению конструкции [8];

- снижение прочностных характеристик основных несущих конструкций, приводящее к общему разрушению;

- естественное изменение геологических условий, из-за которого происходит просадка фундаментных оснований, что обеспечивает появление трещин в стенах и сводах, а в худшем случае – разрушение всего сооружения;

- коррозия металлических элементов конструкций, из-за чего возникает снижение прочности соединений;

- гниение и разрушение деревянных конструкций, что является наиболее проблематичным в объектах, полностью выполненных из дерева;

- разрушение отделочных покрытий [9].

3. Проседание или изменение характеристик прилегающего грунта в результате воздействия факторов техногенного характера:

- возведение в непосредственной близости высотных зданий и сооружений;

- прокладка линий метрополитена;
- искусственное изменение ландшафта.

4. Применение в ходе реконструкции храма сложных с точки зрения архитектуры конструкций, изготавливаемых по специальным заказам.

5. Применение уникальных материалов.

6. Строгое соблюдение требований по сохранению изначального облика и архитектурной композиции.

Принимая во внимание указанные выше проблемы, сопутствующие организации и проведению работ по реконструкции православного храма, следует выделить основные направления их решения.

1. Детальная и исключительно точная проработка проекта реконструкции.

2. Решение вопроса доставки и размещения на строительной площадке специальной техники и оборудования, в том числе наличия подъездных путей к объекту реконструкции.

3. Строгий входной контроль качества строительных материалов, изделий и конструкций.

4. Применение современных технологий реконструкции:

- инъектирование фундамента;
- гидроизоляция с внешней и внутренней стороны с применением передовых технологий;
- защитные и укрепляющие высокопрочные углеродистые сетки, ламели для укрепления стен;
- специализированные штукатурки и шпаклевки для отделки стен и сводов под роспись.

5. Применение современных строительных материалов, которые в свою очередь, были бы применимы и сочетаемы с элементами конструкций и материалами реконструируемого объекта.

6. Использование технологий 3-D сканирования для создания цифровой трёхмерной модели при проектировании [10].

7. Устройство отопления с применением передовых технологий: регулируемые теплые полы, установка терморегулирующих датчиков на отопительные приборы, при условии учета скрытого монтажа систем отопления.

Реконструкция православного храма, таким образом, требует многоаспектной и детальной проработки ещё на этапе предпроектных исследований. Только учет всех технико-экономических факторов внешнего и внутреннего характера позволят участникам реконструкции получить ожидаемый результат как с точки зрения точности исполнения технических проектных решений, так и с точки зрения эстетики и духовности.

Список литературы

[1] Белкин А.Н. История и современность в архитектуре православного храма [Текст] / А.Н. Белкин // Научное обозрение. – М., 2015. № 8. 164-168 с.

[2] Бурляев И.Н. Новое строительство и реконструкция православных храмов Москвы и архитектурно-конструктивные решения / И.Н. Бурляев, К.А. Соловьев [Текст] // Дни студенческой науки. Сборник докладов научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ студентов института строительства и архитектуры (14-18 марта 2016 г.). – М., 2016. 13 с.

[3] Саркисова И.С. Традиции и новации в создании современных храмовых комплексов [Электронный ресурс] / И.С. Саркисова, Т.О. Сарвут // Архитектура и строительство России. – 2016. № 4(220). 90-95 с.

[4] Золотов С.Н. Проблемы реконструкции строительных комплексов [Электронный ресурс] / С.Н. Золотов, Н.В. Кошкина, О.В. Хрянина // Современные научные исследования и инновации. – 2015. № 3-2 (47). 13-15 с.

[5] Рисунок 1. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2017/04/0-49.jpg> (дата обращения: 05.02.2024)

[6] Ведомственные строительные нормы. Правила оценки физического износа жилых зданий. ВСН 53-86(р) (утв. Приказом Госгражданстроя при Госстрое СССР от 24.12.1986 N 446)

[7] Глухов В.С. Усиление фундаментов при реконструкции производственного здания / В.С. Глухов, О.В. Хрянина, С.В. Глухова

// Современные научные исследования и инновации. – 2016. № 12 (68). 83-85 с.

[8] Реконструкция храмов и церквей [Электронный ресурс] – URL: https://polyalpan.msk.ru/articles/rekonstruksija_khramov_tserkvey_i_soborov (дата обращения: 20.01.2023)

[9] Реставрация и реконструкция древних религиозных сооружений: методы, технологии и примеры [Электронный ресурс] – URL: <https://rushram.ru/stati/restavracija-i-rekonstrukcija-drevnih-religioznyh-sooruzhenij-metody-tehnologii-i-primery/> (дата обращения: 20.01.2023)

Bibliography (Transliterated)

[1] Belkin A.N. History and modernity in the architecture of an Orthodox church [Text] / A.N. Belkin // Scientific review. – М., 2015. No. 8. 164-168 p.

[2] Burlyaev I.N. New construction and reconstruction of Orthodox churches in Moscow and architectural and constructive solutions / I.N. Burlyaev, K.A. Soloviev [Text] // Days of student science. Collection of reports of a scientific and technical conference on the results of research work of students of the Institute of Construction and Architecture (March 14-18, 2016). – М., 2016. 13 p.

[3] Sarkisova I.S. Traditions and innovations in the creation of modern temple complexes [Electronic resource] / I.S. Sarkisova, T.O. Sarvut // Architecture and construction of Russia. – 2016. No. 4(220). 90-95 pp.

[4] Zolotov S.N. Problems of reconstruction of building complexes [Electronic resource] / S.N. Zolotov, N.V. Koshkina, O.V. Khryanina // Modern scientific research and innovation. – 2015. No. 3-2 (47). 13-15 s.

[5] Figure 1. [Electronic resource]. – URL: <https://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2017/04/0-49.jpg> (access date: 02/05/2024)

[6] Departmental building codes. Rules for assessing the physical deterioration of residential buildings. VSN 53-86(r) (approved by Order of the State Civil Construction Committee under the State Construction Committee USSR dated December 24, 1986 N 446)

[7] Glukhov V.S. Strengthening foundations during the reconstruction of an industrial building / V.S. Glukhov, O.V. Khryanina, S.V. Glukhova // Modern scientific research and innovation. – 2016. No. 12 (68). 83-85 p.

[8] Reconstruction of temples and churches [Electronic resource] – URL: https://polyalpan.msk.ru/articles/rekonstruktsija_khramov_tserkvey_i_soborov (access date: 01/20/2023)

[9] Restoration and reconstruction of ancient religious buildings: methods, technologies and examples [Electronic resource] – URL: <https://rushram.ru/stati/restavracija-i-rekonstrukcija-drevnih-religioznyh-sooruzhenij-metody-tehnologii-i-primery/> (access date: 01/20/2023)

© А.А. Князькин, 2024

Поступила в редакцию 04.01.2024

Принята к публикации 26.01.2024

Для цитирования:

Князькин А.А. Проблемы реконструкции православного храма // Инновационные научные исследования. 2024. № 1-1(38). С. 92-99. URL: <https://ip-journal.ru/>